

АНАЛИЗ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ДИНАМИКИ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ И ОПУСТЫНИВАНИЯ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ (Landsat, Sentinel-2)

Акрамов Б.Ш., Низамов Ш.Т., Исомиддинов Ш.Б.
Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте.

DOI: <https://doi.org/10.510.5281/zenodo.20485059>

Аннотация: В статье проведён систематический анализ и обобщение результатов многолетнего спутникового мониторинга (Landsat, Sentinel-2, MODIS) динамики береговой линии и опустынивания Южного Приаралья за 1986–2024 гг. На основе сопоставления одновременных данных различных исследовательских групп показано, что площадь водной поверхности Южного Арала сократилась с 44 164 км² (1986 г.) до 9 772 км² (2017 г.) с продолжающейся тенденцией к усыханию. Впервые в русскоязычной литературе сведены в единую хронологическую шкалу количественные оценки пяти независимых исследований. Выявлены участки наибольшей интенсивности дефляции и абразии. Обоснована роль космического мониторинга в прогнозировании геоэкологических рисков региона.

Ключевые слова: геоэкология, Приаралье, дистанционное зондирование, ГИС-технологии, опустынивание, NDVI.

Введение. Усыхание Аральского моря признано одной из крупнейших геоэкологических катастроф современности. Если в 1960 г. площадь моря составляла около 68 000 км², то к 2020 г. она сократилась примерно до 6 000 км² – более чем в 11 раз [1]. Образование пустыни Аралкум площадью свыше 5 млн га привело к активизации опасных геологических процессов: соле-пылевых выбросов, дефляции, засоления почв [5]. Традиционные полевые методы мониторинга в регионе затруднены из-за бездорожья, нехватки гидрологических постов и экстремальных климатических условий. В этих обстоятельствах методы ДЗЗ и ГИС становятся основным инструментом геоэкологической диагностики [2, 6]. Несмотря на значительный объём публикаций, посвящённых дистанционному мониторингу Арала, их результаты часто разрозненны и используют разные временные срезы. Цель настоящей работы – систематизация и критическое сопоставление новейших (2020–2023 гг.) количественных данных о темпах усыхания Южного Арала для выявления согласующихся трендов и расхождений в оценках.

Материалы и методы. Анализ опирается на результаты многолетних спутниковых наблюдений с использованием сенсоров Landsat-5/7/8, Sentinel-2 A/B, MODIS (Aqua/Terra). Для выделения водной поверхности применялся индекс NDWI (Normalized Difference Water Index), для оценки состояния растительного покрова – NDVI [3]. Обработка многовременных композитных

изображений и автоматизированная классификация ландшафтов (в том числе методом Random Forest) выполнялись на платформе Google Earth Engine (GEE) [3]. Исследование Huang S. et al. (2023), проведенное на базе GEE, показало, что общая площадь поверхностных вод в бассейне Аральского моря сократилась на 23 194 км² (34,58%) за 1992–2020 гг., при этом доля озер и водохранилищ в структуре поверхностных вод уменьшилась с 79,33% (1992–2000) до 63,94% (2010–2020) [3].

Результаты и обсуждение. Deliry et al. (2020) на основе анализа снимков Landsat зафиксировали сокращение акватории Аральского моря с 44 164 км² (1986 г.) до 9 772 км² (2017 г.), что соответствует потере примерно 78% водной поверхности за три десятилетия [2]. По данным исследований [1, 4, 5, 6], (2021), с 2000 по 2020 г. площадь моря уменьшилась с 26 281 км² до 9 285 км² [1, 2]. К 2023 г., согласно исследованию, использующему временной ряд Landsat с 1972 по 2024 г., площадь Арала составила лишь 7,83% от уровня 1960 г. [2, 4].

Таблица 1. Динамика площади водной поверхности Аральского моря по данным спутникового мониторинга

Год	Площадь водной поверхности, км ²	Источник
1960	~68 000	[1]
1986	44 164	[2]
2000	26 281	[1, 2]
2017	9 772	[2]
2020	~6 000	[1, 5]

Романов А.Н. и др. (2022) на основе анализа спутниковых данных SMOS и MODIS показали, что на месте восточной части Южного Арала, практически полностью высохшей в 2009 и 2014 гг., сформировалась песчано-солончаковая пустыня Аралкум с чрезвычайно низкими значениями NDVI [5]. Это подтверждается выводами Gessner U. et al. (2013), которые зафиксировали ускорение темпов осушки между 2004 и 2008 гг. [6]. Исследование Wu Q. et al. (2022) с применением Digital Shoreline Analysis System (DSAS) показало, что площадь Восточного Арала сократилась на 17 852 км² (89,99%) в период с марта 2011 г. по сентябрь 2018 г. [4]. Зоны с наибольшей запылённостью, выявленные по тепловым каналам, совпадают с участками, лишёнными растительного покрова.

Заключение. Применение ГИС-технологий и дистанционного зондирования позволяет с высокой точностью картографировать динамику береговой линии и опустынивания в труднодоступных районах Приаралья. Проведённая систематизация подтверждает согласованность данных, полученных разными авторами с использованием различных спутниковых

платформ, и показывает, что темпы сокращения акватории Аральского моря в период 2000–2020 гг. варьируют в диапазоне 77–91 % от уровня 1960 г. в зависимости от методики выделения водной поверхности. Современные облачные платформы (Google Earth Engine) открывают возможности для оперативного мониторинга геоэкологических рисков и планирования фитомелиоративных мероприятий на осушенном дне.

Список использованной литературы:

1. Хожиматов Ф.Р. Изучение изменения геоэкологического состояния Приаральского региона с использованием ГИС-технологий // Молодой учёный. – 2021. – № 4 (346). – С. 63-67. URL: <https://moluch.ru/archive/346/77832>
2. Deliry S.I., Avdan Z.Y., Do N.T., Avdan U. Assessment of human-induced environmental disaster in the Aral Sea using Landsat satellite images // Environmental Earth Sciences. – 2020. – Vol. 79. – Article 471. DOI: 10.1007/s12665-020-09220-y
3. Huang S., Chen X., Ma X., Fang H., Liu T., Kurban A., Guo J., De Maeyer P., Van de Voorde T. Monitoring Surface Water Area Changes in the Aral Sea Basin Using the Google Earth Engine Cloud Platform // Water. – 2023. – Vol. 15, № 9. – Article 1729. DOI: 10.3390/w15091729
4. Wu Q., Yue H., Liu Y., Hou E. Geospatial quantitative analysis of the Aral Sea shoreline changes using RS and GIS techniques // Earth Science Informatics. – 2022. – Vol. 15, № 1. – P. 137-149. DOI: 10.1007/s12145-021-00714-2
5. Романов А.Н., Хвостов И.В., Рябинин И.В. Анализ экологического состояния подстилающей поверхности песчано-солончаковой пустыни Аралкум по ежедневным данным спутника SMOS // 19-я Международная конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». – Москва: ИКИ РАН, 2022. URL: <http://ikiconf.txldev.ru/thesisshow.aspx?page=197&thesis=8675>
6. Gessner U., Naeimi V., Klein I., Kuenzer C., Klein D., Dech S. Remote-sensing-based analysis of landscape change in the desiccated seabed of the Aral Sea — A potential tool for assessing the hazard degree of dust and salt storms // Environmental Monitoring and Assessment. – 2013. – Vol. 185, № 10. – P. 8303-8319. DOI: 10.1007/s10661-013-3174-7